

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЕРЕЖЕЛЕРІН БҰЗУ ЖАҒДАЙЫНДА ДӘЛЕЛДЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ТАСЫБЕКОВ А.Е.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Азаматтық қоғамда әрбір адамның құқықтық қорғалуы, оның ерекшелігі. Мақалада мүмкіндігі шектеулі жандардың денсаулық жағдай деңгейі анықталып, еңбекке жарамды топтарын жұмыспен қамтуда, сатылы білім деңгейлерінде: инклюзивті білім арқылы, арнайы кәсіби білімді, технологиялық меңгерімді маман ретінде, өндіріс салалары талаптарымен оларды ұсыну және жұмыс беруші мекемеге де талаптар қойылуымен іске асырылуы, ереже, заңдармен қамтылуы айтылады. Мемлекеттік бағдарлама мақсаты, барлық топтарды түзету-оңалту ғана емес, мамандандыру, әлеуметтендіру, девианттықтан медициналыққа тағы басқа мүмкіндіктерді пайданала отырып, ғылымның соңғы жетістіктерімен технологиялық тіректер арқылы әлеуметтік мәдени ахуалды дамыту.

Түйін сөздер: *дефект, мүмкіндігі шектеулі, әлеуметтік-еңбек реабилитациясы, еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасы, медицинация, жұмыспен қамтылған мүмкіндігі шектеулі жан.*

Әр қоғамда болатын адамдар өміріндегі түрлі ауру, физиологиялық, психологиялық, туа біткен, тұқым қуалаушылық, жүре пайда болған, экологиялық тағы басқа да жағдайлардағы мүмкіндігі шектеулі жандар топтарының ішінде, еңбекке жарамды жандарды еңбекпен қамти дамытудың әлеуметтік қорғалуының саяси-экономикалық мәні бар.

Қазақстан Республикасы 1990 жылы 25 қазанда Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияны қабылдап, 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялаған күннен бастап егеменді мемлекет ретінде өз халқының мүддесі үшін экономикалық және әлеуметтік саясатын өз бетінше жүргізді.

Қазақстан Республикасының 1999 жылы 10 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Заңының қабылдануына дейін әйелдер, кәмелетке толмағандар мен еңбекке жарамды мүгедектердің еңбегін қорғау кезінде мемлекет тарапынан жеңілдіктер белгілі бір еңбек жағдайларын белгілеу мәселесі болды.

Ағзасының белгілі бір физиологиялық, психологиялық ерекшеліктеріне байланысты еңбек нарығында анағұрлым әлсіз, бәсекеге түсе алмайтын, соның салдарынан мемлекет тарапынан ерекше қолдау мен қорғауды қажет ететін жалдамалы жұмысшылар тобын құрайтын азаматтардың белгілі бір санаты бар. Бұл азаматтар олардың ағзаларының физиологиялық ерекшеліктерінен көрінетін айрықша субъективті қасиеттерге ие. Сондықтан олардың денсаулықтарына кері әсер ететіндіктен, олар еңбек функциясын жалпы негіздерде атқара алмайды. Нақты осы жағдайда еңбек құқығына аталған тұлғалардың еңбек құқықтарын қорғау, олардың қалыпты еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жүктелген. Сонымен, қандай субъектілер мемлекет тарапынан ерекше қорғауды қажет етеді.

Заңгер ғалымдар әлеуметтік-еңбектік реабилитациясын құқық институтының шегінде қарастыра келе, оны құқықтық реттеудің қандай да бір нақты бағытымен байланыстырады. Мысалы, Л.Н.Андреева, Д.И.Грицкевич мүгедектердің әлеуметтік-еңбектік реабилитациясын жұмысқа орналастыру, экономикалық әсер ретінде қарастырады, Я.М.Фогель, М.Л.Захаров оны жеңілдіктер мен қызмет көрсету тұрғысынан көрсетсе, Р.И.Иванова, В.А.Агаркин салалық мәселелердің бір құрамдасы ретінде санайды. Бұрынғы КСРО мен алдыңғы қатардағы шетел мемлекеттерінде соңғы жиырма жыл ішінде мүгедектік, мүгедек және олардың дифиницияларының түсінігін дәстүрлі физиологиялық кемістік анықтамасымен ғана тоғыстырады [1].

Қазақстан Республикасында еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бір бағыты (Қазақстан Республикасының «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы»

Заңының 5-бабына сәйкес) еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа бағытталуы. Аталған бағытты дамыту мақсатымен Қазақстан Республикасы 1996 жылы еңбекті қорғау саласындағы Халықаралық еңбек ұйымының «Еңбектің қауіпсіздігі мен гигиенасы және өндірістік орта туралы» №115 және «Жұмыс орындарындағы ауаның ластануынан, шудан және вибрациядан туындайтын кәсіби тәуекелден қызметкерлерді қорғау туралы» №148 Конвенцияларын ратификациялады [2].

Қазақстан Республикасының статистика бойынша агенттігінің берген мәліметтерінде Қазақстан Республикасында 2006 жылы еңбек қызметімен байланысты жазатайым оқиғалардан зиян шеккен 3395 адам тіркелген. Зиян шеккендердің жалпы санынан әйелдер 17,6%-ды, он сегіз жасқа дейінгі жасөспірімдер 0,2%-ды құраған. Бұның ішінде 188 адам топтық жазатайым оқиғалардан, 291 адам кәсіби аурулардың, 41 адам уланудан зиян шеккен [3].

Ал 2004 жылдың соңғы бес айында тау-кен және өнеркәсіп орындарындағы еңбек қауіпсіздігі мемлекеттік инспекциясының бақылауындағы кәсіпорындарда 147 қайғы-қасірет оқиға болыпты. Оның 13-і кісі өлімімен, 9-ы аса ауыр салдармен тиянақталған. Өткен жылғы осы уақыттағы жағдаятпен салыстырып қарсақ, жалпы жарақаттану 13%-ға кеміп, ауыр салдарлы жарақаттану 47,1%-ға, кісі өлімі екі есеге көбейген [4]. Бұл оқиғалардың орын алуына кейде жұмыс берушінің кінәсі себеп болса, кейде қызметкердің салғырттығы мен сауатсыздығы себеп болады.

Еңбекті қорғау саласындағы нормативтік актілердің ішінде бүгінгі күні 1997 жылы 3 қарашада Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрілігімен бекітілген «Еңбекті қорғау кабинеті туралы» типтік ережесі қызмет етеді [5].

Сондай-ақ, жүктілігі мен тууына байланысты демалыстан басқа, әйелге оның өтініші бойынша баласы бір жарым жасқа толғанға дейін оған күтім жасау жөнінде жалақысы сақталмайтын қосымша демалыс беріледі. Қосымша демалыс уақыты ішінде оның жұмыс орны (қызметі) сақталады.

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде «жасөспірімдер» немесе «кәмелетке толмағандар», «он сегіз жасқа толмаған тұлғалар», «өскелең ұрпақ», «жастар» сияқты терминдер қатар қолданылады.

Аталған терминологиялық топқа мұндай тар түсінік беру оның заңи қасиетін толықтай жойды, мүгедектік жағдайын мүгедектіктің алдын-алуға заң тұрғысынан рұқсатты, оның реабилитациясын, мүгедектер үшін олардың әлеуметтік және қоғамдық өміріндегі тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуді қамтитын құқықтық санат ретінде қарастырмады.

Еңбекке қабілетсіздік мүгедектік анықтамасының негізі болып табылады және оның уақытша немесе тұрақты сипатына қарай мүгедектік тағайындау жөніндегі сұрақ шешіледі. Кейде еңбекке қабілетсіздік қандай жағдай болмасын кәсіби еңбекті орындауға мүмкіндіктің болмауы немесе өндіріс пен денсаулыққа зиян келтірмей жұмысты орындаудың мүмкін болмауы ретінде түсіндіріледі [6]. Енді бірде, керісінше, толық еңбекке қабілетсіздікке бірінші, және кейде екінші топтағы мүгедектерді жатқызады. Бұл жағдайда кәсіби қабілеттерімен қатар толық қабілеті де жойылғандарды атап көрсетеді. Үшіншілердің пікірінше, еңбекке қабілетсіздер-еңбектену міндетінен босатылғандар.

Егер құқыққа жүгінсек, ол еңбекке қабілетсіз, жартылай еңбекке қабілетсіз азаматтарды мынадай негізгі санаттарға дифференциялайды: кәмелетке толмаған балалар, қарт адамдар, мүгедектер.

Біздің жағдайда құқықтық қатынастың субъектісі ретінде мүгедектер болып отыр. Аталған жағдайда еңбекке қабілетсіздікке немесе еңбекке қабілетін жоғалту дәрежесіне тікелей тәуелділік және соның салдары ретінде медико-биологиялық және құқықтық санаттардың сәйкестігі байқалады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дефект, мүгедектік және еңбекке қабілетсіздік арасындағы келесі айырмашылықты анықтады.

Дефект - психикалық, психологиялық немесе анатомиялық құрылымды не функцияны тұрақты және уақытша жоғалту немесе одан ауытқу.

Мүгедектік - адам үшін қалыпты болып табылатын қандай да бір қызметті жүзеге асыру мүмкіндігінің кез келген шектелуі немесе мүлде болмауы (дефект салдарынан). Еңбекке қабілетсіздік - жастық, жыныстық, әлеуметтік және мәдени мән-жайларға байланысты бұл индивидуум үшін қалыпты болып саналатын рөлін орындау мүмкіндігіне кедергі келтіретін немесе оны мүлде жоятын нақты индивидуумның шектелуі. Еңбекке қабілетсіздік, дефект, мүгедектік әлеуметтік-еңбектік реабилитациясының бір субъектісі болып табылатын мүгедектің анықтамасын көрсетіп отыр.

Мүгедектердің әлеуметтік-еңбектік реабилитациясын талдау аталған саладағы бірінші ғылыми зерттеулер, бірінші нормативтік актілер, сонымен қатар мүгедектерге қатысты БҰҰ-ның конвенциялары мен ұсыныстары жұмысқа орналастыру мәселелерімен байланысты болғанын көрсетіп отыр. Бірақ, осындай бай тәжірибеге қарамастан, қазіргі таңда не теорияда, не заңнамада жұмысқа орналастырудың біркелкі жалпыға ортақ, бір мәнде түсіндірілетін анықтамасы жасалмаған. Теоретикалық әдебиеттерде еңбектік реабилитациясы, әдетте тек рационалды жұмысқа орналастыруға саяды. Ал рационалды жұмысқа орналастыру еңбек қызметінің белгілі бір түріне негізгі тыйым салу ретінде анықталады. Мүгедектер үшін олардың төмен еңбек қабілетімен сәйкес, денсаулығындағы ақауының нашарлауына қауіп келтірмейтін және мүмкіндігінше, мүгедектікке дейінгі олардың біліктілік деңгейінің сақталуын қамтамасыз ететін қызметтерді таңдау бойынша жұмыстар болып табылады. Бұл жердегі рационалды еңбекке орналастыру ғылымның түрлі салаларының (*медицина, білім беру, құқық, экономика, т.б.*) шегінде қарау қамтылған.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңнамасында «Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы туралы» заңымен еңбек реабилитациясының келесі элементтері бекітілген: мүгедектердің білім алуы және кәсіптік даярлықтан өтуі (IV бөлім), мүгедектердің еңбек саласындағы құқықтары (V бөлім).

Ал біздің көзқарас бойынша, мүгедектердің еңбектік реабилитациясы келесі бағыттарды қамтиды:

- ✓ Медико-әлеуметтік эксперттік комиссиялардың дұрыс еңбектік нұсқауларды анықтауы;
- ✓ Кәсіби дайындық;
- ✓ Оқыту, даярлау, қайта даярлауды ұйымдастыру;
- ✓ Мүгедектердің еңбегін ұйымдастыру;
- ✓ Жұмыс істеуші мүгедектерге ұсынылған жеңілдіктер.

Мүгедектерді жұмысқа орналасуға құқығының кепілдігі ретінде әрекет етуші заңнамада бекітілген мүгедектерді жұмысқа қабылдаудан заңсыз бас тартқан тұлғаларды жауапкершілікке тарту болып табылады.

Мүгедектерді олардың келісімінсіз мерзімінен тыс жұмыстарға, демалыс күндеріндегі және түнгі уақыттағы жұмыстарға тартуға шек қойылған. Ал егер медициналық нұсқаулармен мұндай жұмысқа мүлдем тыйым салынса, онда тіпті мүгедектің келісімі болғанның өзінде әкімшіліктің оны аталған жұмыстарға тартуға құқығы жоқ.

Мүгедектердің жұмыс уақытын құқықтық реттеу еңбектің қоғамдық қажетті шарасын сақтаудың кепілдігі болып табылады. Мысалы, I және II топтағы мүгедектер үшін алты сағаттық жұмыс күні (36 сағаттық жұмыс аптасы) және ұзақтығы он бес жұмыс күні болатын ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалысы бекітілген.

I және II топтағы мүгедектерді толығымен, ал III топтағы мүгедектерді елу пайызға олардың алатын барлық табысы бойынша жеке табыс салығынан босатудың маңызы зор.

Мүгедектерді жұмысқа алуға мүдделілік туғызу үшін Қазақстандағы кәсіпорындарға қызметкерлердің жалпы санының отыз пайызынан кем емес бөлігін мүгедектер құрайтын болса, онда оларға салық салу, қаржыландыру және материалдық-техникалық қамсыздандару

бойынша жеңілдіктер ұсынылған. Ал егер мүгедектер елу пайыздан астамын құрайтын болса, кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар салықтар мен төлемдерден мүлде босатылады.

Әрекет етуші заңнама мүгедектердің еңбегін ұйымдастырудың келесі түрлерін қарастырады.

Қарапайым кәсіпорын. Әдетте, мұндай кәсіпорындарда III топтағы мүгедектер жұмыс істейді.

Мамандандырылған кәсіпорындар. Бұл кәсіпорындарда өндірісті жоспарлау жүргізілмейді, жұмыстың және жалақының ерекше жағдайлары құрылды.

Арнаулы цех, участка. Оның өндірістік база сында құрылған және қызмет атқарушы кәсіпорынның құрылымдық бірлігі. Мұндай цехтар (учаскілер) өзге кәсіпорындардың сұраныстары бойынша кооперация негізінде әрекет етеді. Негізінен олар аурулардың түрлеріне қарай бөлініп, жұмыс атқарады: өкпе туберкулезімен, жүйке-психикалық, жүрек-қан тамыр ауруларымен науқастанғандар. Арнайы цехтағы жұмыс күнінің ұзақтығы мүгедектер үшін МӘӘ-ұсыныстарымен реттеледі, өнім шығару нормасы белгіленбейді.

Үйдегі жұмыс. Бүгіндері мүгедектердің еңбегін ұйымдастыру нысанын реттейтін нормативтік базаның ерекшелігі оның мемлекеттің экономикалық дамуымен сәйкес келмеуі, әсерінің аз болуы, қарама қайшылығы болып табылады.

Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі №39 Заңы. 31-бап. Мүгедектерді жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуде Жергілікті атқарушы органдар мүгедектерді жұмыспен қамтуды:

1. Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес ауыр жұмыстардағы, зиянды, қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстардағы жұмыс орындарын есепке алмай, жұмыс орындары санының екіден төрт пайызына дейінгі мөлшерінде мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу;

2. жеке кәсіпкерлікті, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту арқылы мүгедектер үшін қосымша жұмыс орындарын құру;

3. мүгедектерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмысқа орналастыру үшін арнаулы, сондай-ақ әлеуметтік жұмыс орындарын құру;

4. мүгедектерге кәсіптік оқуды ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етеді.

32-бабында мүгедектердің еңбек қатынастары саласындағы құқықтары:

1. 1-ші және 2-ші топтардағы мүгедектер үшін аптасына отыз алты сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді, ұзақтығы кемінде күнтізбелік алты күн болатын жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысы беріледі (ҚР ЕК 69-бабы 1-тармағы);

2. Түнгі уақыттағы жұмысқа мүгедектің келісімімен және егер оның мұндай жұмыс істеуіне денсаулық жағдайы бойынша тыйым салынбаған болса, рұқсат етіледі және МӘС-ға барып, тексерілуі тиіс (ҚР ЕК 76- бабының 3-тармағы);

3. Жұмысты үйде орындауы; жетілмеген остеогенез (сүйек морттығы), соқырлық, көшеде жүру қиындығы бар мүгедектерді құрал-саймандармен, шикізат тағы басқа қажеттіліктермен қамтамасыз етіп, төлем ақысы талаптарын реттеу ҚР ЕК 137-бабында жазылған;

4. Қашықтықтан жұмыс істеу түрінде, интернет, коммуникация мен жұмыскер келісімімен төлемақы төлеу белгіленеді (ҚР ЕК 138-бабы);

5. Вахталық жұмыс әдіспен орындалатын жұмысқа бәрінші топ мүгедегі жіберілмейді (ҚР ЕК 135-бабының 3-тармағы). Күнделікті қайтып келуі қамтамасыз етілу жағдайында еңбек процесін жүзеге асырудың ерекше нысанымен (ҚР ЕК 135-бабының 1-тармағы) қамтылады;

6. Медициналық қорытынды бойынша мүгедектің денсаулық жағдайы кәсіптік міндеттерін орындауға кедергі келтіретін не басқа адамдардың денсаулығына және еңбек қауіпсіздігіне қауіп төндіретін жағдайларды қоспағанда, мүгедектік уәждері бойынша еңбек шартын жасасудан не қызмет бабында жоғарылатудан бас тартуға, жұмыс берушінің

бастамасы бойынша мүгедекті жұмыстан босатуға, оның келісімінсіз басқа жұмысқа ауыстыруға жол берілмейді.

Жұмыс берушінің мүгедектерді әлеуметтік қорғау ісіне қатысуы бойынша, 33-бабында, жұмыс берушінің әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне бара алуды қамтамасыз ету жөніндегі міндеті жазылған.

Қорытынды. Жұмыс берушінің кінәсінен жұмыста мертігуге ұшыраған немесе кәсіптік ауруға шалдыққан мүгедектердің өндірістік үйлерге, ғимараттарға, үй-жайларға бара алуы үшін жұмыс беруші жұмыс орындары мен жұмыс үй-жайларын жобалау және бейімдеу арқылы жағдай жасайды, мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес тұрғын үй-жайларды арнаулы құралдармен және көмекші құрылғылармен жабдықтайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Белов В.П., Ефимов И.Н. Тенденции развития реабилитации трудоустройства инвалидов // Врачебно-трудовая экспертиза и социально-трудовая реабилитация инвалидов. Вып.5 (сб.науч.трудов // ЦИЭТИН) - Москва. - 1976г. - С.5-10.
2. Международные документы, ратифицированные Республикой Казахстан, в сфере обеспечения прав, основных свобод человека, охраны труда, миграционной политики // Сост. Межибовская И.В., Мухамеджанов Э.Б. - Алматы: Жеті Жарғы, 2000. - С.413.
3. Травматизм на производстве в Республике Казахстан в 2003 году // Труд в Казахстане. - Алматы, 2004г. - №7. - С.33.
4. Сағынтай С. Қауіпсіз жұмыс қашан болады? // Заң. - Алматы, 2004-№8. - С.39.САПП РК, 1997, №48, ст.263.
5. Ефимов И.Н. Инвалидность как вид нетрудоспособности // Врачебно-трудовая экспертиза и социально-трудовая реабилитация инвалидов. вып.5 (сб. Науч.Трудов // ЦИЭТИН). - Москва. - 1976. - С.18.
6. Ефимов И.Н. Общие критерии временной и стойкой утраты трудоспособности // Врачебно-трудовая экспертиза и социально-трудовая реабилитация инвалидов. вып.5 (сб. Науч.Трудов // ЦИЭТИН). - Москва. - 1976. - С.26.